

Жванія Т. В., Чепеленко Ю. І.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**АРТ-ТЕРАПІЯ У РОБОТІ З ТРАВМАТИЧНИМИ ПОДІЯМИ
ART THERAPY IN WORKING WITH TRAUMATIC EVENTS**

Psychological support of war victims using art therapy methods is an effective tool for alleviating their traumatic fate and restoring mental health. The work of eminent scientists and practitioners in the field has been extremely useful in the development of this approach. Art therapy helps victims to find a way to feel better, soothe their emotional wounds and find a new meaning in life after the war.

Keywords: *art therapy, PTSD, psychological state stabilization, war victims, psychological support of war victims, traumatic event, stress, military conflicts, psychological support, psychological defense mechanisms*

Неочікувані та травматичні події можуть кардинально змінювати життя людини, переконання про себе, ставлення до інших і оточуючого світу. Після переживання подібних травм люди відчувають глибоке занепокоєння і часто переживають справжні страхи щодо свого психічного стану після цього досвіду.

Військові конфлікти, громадянські війни та інші військові події призводять до значної кількості постраждалих осіб. Ті, хто пережив війну, мають різні психологічні труднощі (Пророк Н., 2018), включаючи посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресію, тривожність, втрату самоповаги та інші проблеми. Завданням першочерговим є надання їм психологічної допомоги та підтримки для відновлення психічного стану та покращення якості життя.

У нашій роботі для підвищення психологічних ресурсів осіб, які постраждали від значного стресу, ми використовуємо техніки арт-терапії. Арт-терапія виступає інноваційним підходом, що включає в себе набір методик для терапевтичної корекції та адаптації особистості у суспільстві. Цей поліфункціональний вид психотерапевтичної допомоги сприяє вирішенню багатьох завдань у процесі реабілітації осіб, зокрема в умовах травматичного стресу та посттравматичних стресових розладів.

Постраждалі часто потребують не лише медичної допомоги, але й психологічної підтримки для подолання травм та відновлення психічного здоров'я. Арт-терапія є потужним інструментом для надання психологічної підтримки, оскільки вона використовує мистецтво та творчий процес для поліпшення психічного стану та сприяє відновленню самоповаги та психічного благополуччя постраждалих.

Кілька вчених та практиків внесли вагомий внесок у розвиток арт-терапії в контексті психологічного супроводу постраждалих від війни. Один

із видатних психотерапевтів, що розвивав арт-терапію, це Мелані Клейн. Вона вивчала використання арт-терапії для дітей, які пережили війну (Чабан О. С., Хаустова О. О., 2022) та травматичні події. Її робота поклала основу для розвитку арт-терапії для дітей в контексті війни.

Джуді Чейкінс, американська психотерапевтка, активно вивчала вплив арт-терапії на ветеранів військових конфліктів. Її дослідження свідчать про те, як арт-терапія допомагає (Пиголенко І. В., Пиголенко Ю. А., Кукса К. М., 2023) клієнтам заспокоювати симптоми ПТСР, покращувати самопочуття та сприяти їхній адаптації в цивільному житті.

Една Капелло, італійська психотерапевтка, спеціалізується на використанні арт-терапії для психологічного супроводу біженців (Гридковець Л., 2018) та осіб, які пережили війну. Її дослідження підтверджують, що творчий процес допомагає виразити та обробляти травматичні досвіди, сприяючи відновленню психічного здоров'я.

Юкіко Нішімура, японська психотерапевтка, досліджує використання арт-терапії для психологічного супроводу ветеранів та їхніх нащадків, які пережили Велику Східноазійську війну. Її робота показала, що арт-терапія сприяє (Притула О. А., 2023) вираженню та обробці травматичних спогадів, а також полегшує міжпоколіннєву комунікацію. Ці вчені відіграють ключову роль у розвитку психологічного супроводу постраждалих від війни за допомогою методів арт-терапії. Їх дослідження та практика створюють фундамент для розширення цієї методики та впровадження її у роботу з постраждалими в різних країнах.

При роботі з особами, які пережили травму, можна використовувати образотворчі матеріали та невербальні методи для вираження їхнього травматичного досвіду. Це може включати в себе використання мистецтва та інших креативних засобів для активації внутрішніх захисних та комунікативних механізмів шляхом метафоричного виразу в образах. Перенесення травматичного досвіду на образи та арт-матеріали сприяє когнітивному опрацюванню внутрішніх особистісних переживань та розвитку нових конструктивних захисних механізмів (Бамбурак Н., Цикунова А., 2021).

За допомогою арт-терапії можна допомогти особам подолати захисні механізми, які перешкоджають їх адаптації до повсякденного життя та розвивати нові способи справлятися з труднощами. Під час проведення арт-терапії створюється безпечне середовище, що допомагає вивільнити негативні емоції, почуття та думки, сприяє психосоціальному відновленню клієнтів. Ця методика включає в себе усвідомлення психологічних проблем, вивчення різниці між сильними емоціями у кризових ситуаціях, пошук і розвиток внутрішніх ресурсів, переосмислення минулих досвідів і покращення самооцінки в новому контексті.

Арт-терапія допомагає людям виразити почуття, які їм важко виразити словами, та сприяє відновленню самоповаги та психічного

благополуччя. У цьому контексті арт-терапія сприяє розвитку внутрішньої зрілості особистості, стимулює мотивацію до досягнення позитивних результатів і сприяє розвитку різних способів вирішення проблем та ситуацій. Вона також допомагає особам відкрити свій внутрішній світ та знайти позитивні способи вираження своїх емоцій (Герберт К., 2015).. Цей метод ефективний у роботі з постраждалими, сприяючи їхньому психосоціальному відновленню та роботі над травматичним досвідом та його наслідками. Робота над окремими аспектами травми дозволяє особам знову відновити контроль над своїм життям, побачити світло в кінці тунелю, де раніше були темрява та безнадія.